

УДК 635.21: 631.5

Совершенствование технологии возделывания картофеля в Челябинской области

А.П. Гераськин, младший научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, Екатеринбург, Россия. E-mail: alex_gn@mail.ru

Резюме. На основе обобщения и анализа исследований ученых Южного Урала предложена усовершенствованная технология возделывания картофеля в Челябинской области. Проведенные исследования показали, что планируемая урожайность картофеля 30 т/га может быть получена при посадке во второй декаде мая с использованием клубней всех семенных фракций. При использовании клубней массой 30-50 г у сорта Губернатор следует использовать схемы посадки 70x20 и 70x25 см, у сорта Невский – дополнительно 70x30 см, а у сорта Спиридон – 70x30 и 70x35 см. Посадка картофеля 1 июня снижала урожайность сорта Губернатор в среднем на 12,1 % (3,2 т/га), Невский – на 13,6 % (3,8 т/га) и Спиридон – на 8,5 % (2,4 т/га) по сравнению с посадкой 15 мая. Планируемая урожайность 30 т/га у сорта Губернатор достигается при посадке клубнями 30-50 и 50-80 г по схеме 70x20 и 70x25 см. У сорта Невский продуктивности 30 т/га достигается при загущенных схемах посадки (70x20 и 70x25 см) клубнями массой 80-100 г (однако использование крупных в этом случае экономически нецелесообразно). Для сорта Спиридон заданный уровень продуктивности достигается при схеме посадки 70x20, 70x25 и 70x30 см мелкими клубнями, дополнительно 70x25 см – при использовании средних клубней, и 70x35 см – крупных клубней.

Ключевые слова: картофель, сорт, технология возделывания.

Perfection of potato cultivation technology in Chelyabinsk region

A.P. Geraskin, Junior Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: alex_gn@mail.ru

Summary. Based on a synthesis and analysis of research by scientists in the South Urals, an advanced technology for the cultivation of potatoes in the Chelyabinsk region is proposed. Studies have shown that the planned potato yield of 30 t/ha can be obtained by planting in the second decade of May using tubers of all seed fractions. When using tubers weighing 30-50 g in the Governor variety, planting schemes of 70x20 and 70x25 cm should be used, in the Nevskiy variety – additional 70x30 cm, and in the Spiridon variety – 70x30 and 70x35 cm. Planting potatoes on June 1 reduced the yield of the Gubernator variety by an average of 12.1% (3.2 t/ha), Nevskiy – 13.6% (3.8 t/ha) and Spiridon – 8.5% (2.4 t/ha) compared with the landing on May 15. The planned yield of 30 t/ha in the Gubernator cultivar is achieved when planting tubers 30-50 and 50-80 g according to the 70x20 and 70x25 cm pattern. In the Nevskiy cultivar, productivity of 30 t/ha is achieved with thickened planting patterns (70x20 and 70x25 cm) with tubers weighing 80-100 g (however, the use of large in this case is not economically feasible). For the variety Spiridon, the specified level of productivity is achieved with a planting pattern of 70x20, 70x25 and 70x30 cm with small tubers, an additional 70x25 cm with medium tubers, and 70x35 cm with large tubers.

Keywords: potato, variety, cultivation technology.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) на Урале является важнейшим продуктом питания, потребность в котором населения региона ощущается круглый год. Суровые климатические условия региона (короткий безморозный период) не позволяют выращивать более одного урожая картофеля в год, и обуславливают сезонность его производства [1-2]. В настоящее время значительная часть картофелеводства Челябинской области сосредоточилось в индивидуальном и мелкотоварном секторах (около 85 % площади), то есть картофель в значительной степени стал огородной культурой (таблица 1).

Площадь возделывания картофеля в сельскохозяйственных предприятиях (СХП) Челябинской области за анализируемый период сократилась в 4,6 раза, валовые сборы – в 3,1 раза, правда урожайность культуры за это же время увеличилась в 1,6 раза (с 9,5 до 15,1 т/га).

Значительный прогресс произошел в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ). В настоящее время эта категория землепользователей возделывает картофель на площади 2,2 тыс. га при средней урожайности 17,2 т/га. Валовые

сборы клубней КФХ достигают 37,2 тыс. т, что составляет 42,7 % от объема производства картофеля в СХП.

Таблица 1 – Производство картофеля в Челябинской области [3-5]

Показатель	Год, период	Категория хозяйств			Всего
		Сельхоз-предприятия	Фермерские хозяйства	Личные хозяйства	
Площадь посадки, тыс. га	1981-1990	26,4	0	35,5	63,9
	1991-2000	9,5	0,9	52,1	62,5
	2001-2010	5,7	1,1	51,4	58,2
	2011-2019	5,7	2,2	41,6	49,5
Валовой сбор, тыс. т	1981-1990	270,0	0	347,4	617,4
	1991-2000	85,2	5,5	485,9	576,5
	2001-2010	83,9	23,2	688,5	795,7
	2011-2019	87,0	37,2	646,9	771,1
Урожайность, тыс. т	1981-1990	9,5	0	9,8	9,7
	1991-2000	9,0	6,1	9,3	9,2
	2001-2010	14,8	20,8	13,4	13,7
	2011-2019	15,1	17,2	15,6	15,6

Площади возделывания картофеля у населения в конце прошлого века увеличились в 1,45 раза (с 35,5 до 52,1 тыс. га), а к настоящему времени стабилизировались на уровне 41,6 тыс. га.

Передовые хозяйства Челябинской области имеют опыт промышленного производства высоких урожаев картофеля (35-40 т/га и более) [3]. Однако в целом по области урожайность картофеля остается невысокой, что объясняется не полным удовлетворением биологические потребности растений в факторах жизни посредством технологии возделывания [4]. В корне этой проблемы несколько причин:

1. Отсутствие системы семеноводства для отечественных сортов картофеля, низкое качество семенного материала вследствие несоблюдения технологии возделывания и режима хранения [5-7].

2. Низкий удельный вес отечественных сортов картофеля, в большей степени адаптированных к местным почвенно-климатическим и фитосанитарным условиям [8-9].

3. Низкая технологическая дисциплина при выращивании картофеля [10].
4. Отсутствие специализированных севооборотов [11-13].
5. Нерациональное использование минеральных удобрений [14-16].
6. Несоблюдение оптимальных сроков посадки [17-18].
7. Недостаточная густота посадки. Применение нерациональной схемы посадки с не выровненной глубиной заделки клубней [19-21].
8. Нарушения в системе ухода за посадками (чрезмерное уплотнение и повышенная засоренность почвы в рядах и междурядьях) [22].
9. Нередко отсутствует система защиты растений картофеля от болезней, вредителей и сорняков [23-25].
10. Неблагоприятные погодные явления в период вегетации (заморозки, засуха, суховеи, повышенные температуры воздуха и т.д.) [26-27].
11. Отсутствие комплекса современной специализированной техники, оборудования для возделывания и хранения картофеля [28].
12. Низкая доля фермерских хозяйств, экономически, технически и организационно подготовленных к высокоэффективному научно обоснованному производству семенного и продовольственного картофеля [4].
13. Недостаточная обеспеченность населения высококачественным семенным материалом сортов картофеля [7].

Исследования, проведённые на Южном Урале, позволили разработать интегрированную агротехнику картофеля, предусматривающую: 1) освоение севооборотов с использованием промежуточных и сидеральных культур; 2) использование высококачественного посадочного материала районированных сортов картофеля местной селекции; 3) применение интегрированной системы защиты картофеля от фитопатогенов и сорняков [7, 29].

Наукоёмкие технологии возделывания картофеля должны основываться на понимании биологических особенностей культуры, на знании почвенно-климатических и организационно-экономических условий на территории Урала и динамики их изменения, а также на правильном использовании имеющегося арсенала традиционных и новых технологических приёмов. Всё описанное

выше требует закладки многофакторных полевых опытов с чётко продуманной рабочей гипотезой и схемой эксперимента.

При производстве картофеля выделяют следующие уровни или категории урожайности: 1) хозяйственная; 2) программируемая; 3) действительно возможная; 4) климатически обеспеченная; 5) потенциальная урожайность; 6) биологическая продуктивность отдельных растений. Описанные уровни урожайности соответствуют определенным технологиям возделывания и уровню развития растениеводства. Кроме того, уровень продуктивности картофеля может иметь случайный характер и в значительной мере изменяться в зависимости от погодных условий вегетационного периода [30].

Совершенствование технологии возделывания картофеля должно быть направлено на создание оптимальных условий для роста и развития растений в посадках и через управление продукционными процессами повышение урожайности и улучшение качества клубней. Величина планируемой урожайности определяется в зависимости от обеспеченности ресурсами на основе почвенной диагностики. Мероприятия по защите картофеля от возбудителей болезней, вредителей и сорной растительности применяются на основании мониторинга фитосанитарного состояния агрофитоценоза [7].

В степных районах Челябинской области высокие температуры воздуха и почвы и нехватка легкодоступных форм питательных веществ в середине вегетации (июль) являются причиной для быстрого вырождения картофеля, особенно раннеспелых сортов. Поэтому поиск оптимальных предшественников и рациональной схемы удобрения картофеля является актуальной задачей аграрной науки. Доказано, что фундаментом научно обоснованных систем земледелия на Южном Урале являются чистые пары, позволяющие бороться с засухой, накапливать влагу, улучшать водно-воздушный режим почвы, подавлять развитие болезней, вредителей и сорняков, что улучшает снабжение растений влагой и питательными элементами в течение вегетации, а как следствие повышает продуктивность картофеля [31–33].

На парах необходимо вносить не менее 40 т/га навоза, запахивать солому, другие местные органические удобрения. Без этого многократная паровая обработка ухудшает физические свойства почвы, приводит к разрушению гумуса, усилению процессов дефляции и водной эрозии [31]. По сравнению с другими культурами картофель хорошо отзывается на зеленое удобрение. На фоне сидератов он более полно использует минеральные удобрения [13].

Систематическое использование сидеральных удобрений способствует повышению плодородия почвы, обогащает её азотом, способствует переходу труднодоступных для картофельного растения форм фосфора и калия в легко усваиваемые. Органическое вещество сидератов улучшает физико-химические свойства почвы и усиливает её микробиологическую активность. На черноземных почвах Южного Урала сидераты целесообразно применять в качестве самостоятельной культуры в севообороте в занятом пару. Зеленое удобрение способствует снижению засоренности полей севооборота, усиливая развитие сапрофитной микрофлоры [13, 22, 34–35]. В качестве сидератов здесь используют такие культуры, как горох, рапс, горчица, озимая рожь, викоовсяная смесь и овес [34–36].

В настоящее время выбор предшественников для картофеля в севооборотах достаточно широк. Однако при разработке специализированного севооборота нельзя допускать чрезмерное насыщение его картофелем, так как это приводит к ухудшению фитосанитарного состояния агрофитоценоза. Для избежания негативных последствий следует чаще обновлять семенной материал, применять органические удобрения (включая сидераты) и природные минералы [37–42]. Основой наукоёмких технологий возделывания картофеля является использование высокоурожайных, экологически пластичных сортов, адаптированных к местным агроклиматическим условиям и устойчивых к возбудителям болезней и вредителям [43–47].

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в период 2004-2009 гг. на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский

федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН». Объектом исследований служили сорта картофеля разного срока созревания.

Почва опытных участков – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – от 5,2 до 7,3 %, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – от 7,0 до 17,1 мг/100 г, подвижного фосфора (по Чирикову) – от 9,0 до 16,0 мг/100 г, обменного калия (по Чирикову) – от 17,1 до 25,7 мг/100 г почвы, $pH_{\text{сол}}$ – от 5,0 до 5,3.

Опыты закладывали в четырехкратной повторности в соответствии с классическими методиками [48]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Предшественник – чистый пар. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50-80 г на глубину 6-8 см. Выращивание картофеля проводили на фоне удобрений, рассчитанных на получение планируемой урожайности 30 т/га. Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [49].

Схема опыта. Фактор А – фракция семенного материала: 1. 30-50 г; 2. 50-80 г; 3. 80-100 г. Фактор В – схема посадки: 1. 70x20 см; 2. 70x25 см; 3. 70x30 см; 4. 70x35 см; 5. 70x40 см. Фактор С – сорт: 1. Губернатор (ранний); 2. Невский (среднеранний); 3. Спиридон (среднезрелый). Фактор D – срок посадки: 1. 15 мая; 2. 1 июня.

Погодные условия в годы опыта были разными. По гидротермическому коэффициенту период вегетации (май-август) 2007 и 2009 гг. признан недостаточно-влажным (1,15 и 1,13 соответственно), а 2008 г. – влажным (1,86).

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования показали, что для получения программируемой урожайности клубней картофеля 30 т/га в условиях Южного Урала можно использовать посадочный материал любой семенной фракций при условии подбора оптимальной схемы посадки для каждого сорта (таблица 2).

При использовании мелкой семенной фракции (30-50 г) для достижения заданной урожайности сорта Губернатор целесообразно использовать загущенные посадки по схеме 70x20 и 70x25 см, для сорта Невский – дополнительно

70x30 см, а для сорта Спиридон – вплоть до схемы 70x35 см при посадке во второй декаде мая.

Таблица 2 – Урожайность картофеля в зависимости от фракции семенного материала, срока и глубины посадки, т/га (среднее за 2007-2009 гг.)

Размер клубней	Схема посадки, см	Сорт					
		Губернатор		Невский		Спиридон	
		Срок посадки					
		15 мая	1 июня	15 мая	1 июня	15 мая	1 июня
30-50	70x20	35,3	32,1	36,1	31,3	36,8	32,6
	70x25	32,6	29,7	34,6	30,0	36,5	31,8
	70x30	28,4	25,0	29,4	25,5	30,3	30,1
	70x35	24,5	21,6	26,2	23,7	29,8	28,9
	70x40	20,1	17,7	22,9	20,9	27,6	25,3
50-80	70x20	35,1	31,9	36,1	31,4	37,1	34,2
	70x25	32,9	29,0	35,5	30,9	36,1	33,4
	70x30	30,1	27,7	31,7	27,5	33,2	31,5
	70x35	25,9	23,8	29,9	26,2	31,8	29,8
	70x40	23,5	20,9	26,5	25,2	29,5	26,3
80-100	70x20	32,1	28,3	33,6	29,2	35,1	32,0
	70x25	32,0	28,0	33,9	29,4	34,7	31,5
	70x30	30,9	27,5	32,8	28,5	33,7	30,6
	70x35	27,4	24,5	30,4	26,5	32,4	30,1
	70x40	23,7	20,0	26,3	23,8	29,8	27,5
НСР ₀₅		1,9		2,0		2,2	

Клубни средней семенной фракции (50-80 г) при посадке картофеля в середине мая обеспечивают получение планируемой урожайности 30 т/га сорта Спиридон при всех схемах посадки, у сорта Тарасов – исключая разреженную схему посадки (70x40 см), а у сорта Губернатор – еще и схему 70x35 см.

Учитывая большой расход семенного материала при загущенных схемах посадки клубнями массой 80-100 грамм оптимальными вариантами получения заданной урожайности (30 т/га) для сорта Губернатор является 70x30 см, Невский – 70x30 и 70x35 см, а для сорта Спиридон – 70x30, 70x35 и 70x40 см при посадке 15 мая.

Поздняя посадка (1 июня) снижала урожайность сорта Губернатор в среднем на 12,1 % (3,2 т/га), Невский – на 13,6 % (3,8 т/га) и Спиридон – на 8,5 % (2,4 т/га).

Заключение. 1. Планируемая урожайность картофеля 30 т/га может быть получена при посадке во второй декаде мая с использованием клубней всех семенных фракций. При использовании клубней массой 30-50 г у сорта Губернатор следует использовать схемы посадки 70х20 и 70х25 см, у сорта Невский – дополнительно 70х30 см, а у сорта Спиридон – 70х30 и 70х35 см.

2. При использовании клубней средней семенной фракции (50-80 г) для посадки картофеля в 15 мая планируемая урожайность (30 т/га) у сорта Спиридон достигается при всех схемах посадки, у сорта Тарасов – исключая схему посадки 70х40 см, а у сорта Губернатор – 70х35 и 70х40 см.

3. Клубни крупной семенной фракции следует использовать для посадки картофеля во второй декаде мая: у сорта Губернатор по схеме 70х30 см, Невский – 70х30 и 70х35 см, а сорта Спиридон – 70х30, 70х35 и 70х40 см.

4. Поздняя посадка картофеля (1 июня) снижала урожайность сорта Губернатор в среднем на 12,1 % (3,2 т/га), Невский – на 13,6 % (3,8 т/га) и Спиридон – на 8,5 % (2,4 т/га). Планируемая урожайность 30 т/га сорта Губернатор достигается при использовании клубней 30-50 и 50-80 г для посадки по схеме 70х20 и 70х25 см. У сорта Невский продуктивности 30 т/га достигается при этих схемах посадки клубнями массой 80-100 г (однако использование крупных в этом случае экономически нецелесообразно). Для сорта Спиридон заданный уровень продуктивности достигается при схеме посадки 70х20, 70х25 и 70х30 см мелкими клубнями, дополнительно 70х25 см – при использовании средних клубней, и 70х35 см – крупных клубней.

Литература

1. **Кокшаров В.П.** Научные основы картофелеводства Среднего Урала. – Свердловск, 1989. – 219 с.

2. **Васильев А.А.** Изменение климата Южного Урала и его влияние на урожайность картофеля // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 37-39.

3. **Телегин В.А., Гилев С.Д., Цымбаленко И.Н., Степных Н.В.** [и др.] Повышение эффективности использования пашни в условиях Зауралья и Среднего Урала. – Куртамыш, 2016. – 300 с.

4. **Кожемякин В.С.** Возродить картофелеводство Челябинской области // Картофель и овощи. – 2002. – № 2. – С. 21-22.

5. **Маликова Е.А.** Достижения и проблемы научного обеспечения картофелеводства на Урале (научный обзор) // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Т. XXI. – 2019. – С. 153-165.

6. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Научное обеспечение семеноводства картофеля в Челябинской области // АПК России. – 2017. – Т. 24. – № 3. – С. 590-595.

7. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Глаз Н.В.** Фитосанитарное состояние картофеля в Челябинской области // Защита и карантин растений. – 2017. – № 6. – С. 14-17.

8. **Артамонов С.Г., Владимиров В.П., Мостякова А.А.** Формирование урожая и качество клубней среднераннего картофеля сорта Гала в зависимости от вносимых доз калийных удобрений на серой лесной почве лесостепи Среднего Поволжья // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2019. – Т. 14. – № 2 (53). – С. 10-14.

9. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Зыбалов В.С., Мушинский А.А.** Конкурентоспособность современных сортов картофеля на продовольственном рынке Челябинской области // АПК России. – 2018. – Т. 25. – № 2. – С. 204-209.

10. **Амелюшкина Т.А.** Сортовое обеспечение картофелеводства Калужской области // Аграрная Россия. – 2018. – № 10. – С. 23-27.

11. **Малюга А.А., Чуликова Н.С., Енина Н.Н.** Влияние предшественников, минеральных удобрений и протравителей на колорадского жука // Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана, Беларуси и Болгарии: сб. науч. док. XXII межд. науч.-практ. конф. – Краснообск, 2019. – С. 84-86

12. **Васильев А.А.** Эффективность сидеральных предшественников картофеля в лесостепной зоне Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 8. – С. 19-22.

13. **Скрябин А.А.** Влияние предшественника на урожайность раннеспелого картофеля сорта розалинд в Предуралье // Научный альманах. – 2017. – № 3-3 (29). – С. 430-433.

14. **Прядин В.С., Мингалев С.К.** Влияние уровня минерального удобрения на урожайность картофеля // Молодежь и наука. – 2019. – № 7-8. – С. 73

15. **Васильев А.А., Дергилев В.П.** Технологические приемы выращивания новых сортов картофеля селекции ГНУ ЮУНИИПОК // Аграрный вестник Урала. – 2008. – № 2. – С. 67-69.

16. Глухих М.А., Калганов А.А. Динамика плодородия почв Зауралья // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 12 (212). – С. 4-6.

17. Горбунов А.К. Влияние сроков посадки на продуктивность картофеля в лесостепи Южного Урала в зависимости от приемов выращивания // Картофелеводство: сб. науч. тр. – Минск, 2016. – С. 240-247..

18. Васильев А.А., Горбунов А.К. Проблемы получения планируемых урожаев картофеля на Южном Урале // Российская сельскохозяйственная наука. – 2018. – № 5. – С. 17-21.

19. Глаз Н.В. Научно-методические основы создания высокого сортового потенциала картофеля в условиях Российского Приамурья: дис. ... канд. с.-х. наук. – Благовещенск, 2000. – 143 с.

20. Горбунов А.К. Роль глубины посадки в формировании урожая картофеля в зависимости от приемов агротехники // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 2. – С. 32-36.

21. Васильев А.А., Горбунов А.К. Зависимость урожайности и качества клубней картофеля от срока посадки и глубины заделки семенного материала // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 1. – С. 7-12.

22. Скрябин А.А. Урожайность и качество раннеспелого сорта картофеля ред скарлетт в зависимости от приёмов ухода в Среднем Предуралье // Пермский аграрный вестник. – 2018. – № 4 (24). – С. 89-93.

23. Мирсаидова Г.А., Васильев А.А. Протравливание семенных клубней картофеля должно стать обязательным на Южном Урале // Защита и карантин растений. – 2013. – № 2. – С. 26-28.

24. Гордеева А.В., Удалова Е.Ю. Совершенствование защиты картофеля от болезней и вредителей в условиях республики Марий Эл // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. – Йошкар-Ола, 2016. – № 18. – С. 13-16.

25. Амелюшкина Т.А., Семешкина П.С. Защита семенных посадок картофеля от вирусных болезней // Защита и карантин растений. – 2011. – № 3. – С. 21-23..

26. Федотова Л.С., Кравченко А.В. В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. – 2011. – № 2. – С. 20-22.

27. Глаз Н.В., Васильев А.А. Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – № 4 (48). – С. 32-39.

28. Гордеев О.В. Совершенствование рабочих органов машин для уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля: дис. ... доктора технических наук. – Челябинск, 2014. – 319 с.

29. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. – № 7. – С. 71-74.
30. **Андрианов А.Д., Андрианов Д.А.** Отечественному картофелеводству – свои агротехнологии // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Том XII. – Челябинск, 2010. – С. 156-192.
31. **Фрумин И.Л.** Моделирование системы земледелия Южного Урала: автореф. дис. ... доктора с.-х. наук. – М., 2004. – 38 с
32. **Вражнов А.В., Агеев А.А.** Совершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия в Челябинской области // Земледелие. – 2009. – № 7. – С. 3-5.
33. **Васильев А.А.** Севообороты для возделывания картофеля на Южном Урале // Картофелеводство: сб. науч. тр. /Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха. – М., 2011. – С. 336-344.
34. **Лобков В.Т., Абакумов Н.И., Бобкова Ю.А., Наполов В.В.** Интенсификация биологических факторов воспроизводства плодородия почвы в земледелии. – Орёл, 2016. – 160 с.
35. **Васильев А.А., Зыбалов В.С., Скрябин А.А.** Программирование урожая картофеля в лесостепи Южного Урала // Пермский аграрный вестник. – 2014. – № 2. – С. 3-10.
36. **Вражнов А.В.** Оптимизация систем севооборотов и обработки почвы при производстве зерна в условиях Южного Урала // Достижения аграрной науки Урала и пути их реализации: мат. науч.-практ. конф. (28-29 июля 2004 г.). – Челябинск, 2005. – С. 37-48.
37. **Васильев А.А.** Влияние сапропелей на урожайность картофеля и плодородие выщелоченных черноземов // Пермский аграрный вестник. – 2014. – № 1 (5). – С. 3-9.
38. **Васильев А.А.** Глауконит – эффективное природное минеральное удобрение картофеля // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 6. – С. 35-36.
39. **Мальцев А.Е., Леонова Г.А., Бобров В.А., Кривоногов С.К.** Геохимия сапропелей голоценовых разрезов из малых озер юга Западной Сибири и Восточного Прибайкалья. – Новосибирск, 2019. – 444 с.
40. **Васильев А.А., Глаз Н.В., Горбунов А.К.** Эффективность применения глауконита под картофель // АПК России. – 2016. – Т. 23. – № 2. – С. 447-452.
41. **Касимова Э.А., Фардеева И.Р.** Использование рапса ярового в качестве сидерата // Научные труды студентов Ижевской ГСХА Электронный ресурс. – Ижевск, 2019. – С. 72-74.

42. **Сычѳв В.Г.** Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его регулирования. – Москва, 2019. – 328 с.

43. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Толмачева И.А.** Научно-методические резервы результативной селекции хабаровских сортов картофеля. – Хабаровск, 2001. – 73 с.

44. **Докшин Я.В., Федотова Л.С.** Рост и развитие картофеля в зависимости от доз и способов внесения NPK с двумя формами калийных удобрений // Развитие новых технологий селекции и создание отечественного конкурентоспособного семенного фонда картофеля: Мат. межд. науч.-практ. конф. Сер. "Картофелеводство" Под редакцией С.В. Жеворы. – М., 2016. – С. 346-359.

45. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.

46. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Удовицкий А.С., Тайков В.В., Мушинский А.А., Рутц А.В.** Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 2 (50). – С. 13-22.

47. **Мухортова Т.В., Полухина Е.В., Мягкова Е.Г.** Экологическая устойчивость интродуцируемых сортов картофеля на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья при возделывании в системе капельного орошения // Эколого-мелиоративные аспекты рационального природопользования: Мат. Межд. науч.-практ. конф. – Волгоград, 2017. – С. 168-175.

48. Методика исследований по культуре картофеля. – М.: НИИКХ, 1967. – 262 с

49. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М. Агропромиздат, 1985. – 351 с.